

ЎҚИТУВЧИНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛИЯТ ДАСТУРИ

Юнусметова Насиба Сатимбековна

Сирдарё вилояти Педагогларни янги методикаларга ўргатиш миллий маркази.

Аннотация. Мақолада ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятини ташкиллаштириш, фаолият дастури унинг фаолиятининг ривожланиши, ўқув жараёнини бошқариш механизмлари, муаммолари очиб берилган.

Калит сўзлар: Педагогик фаолият, моддий-техник база, ўқитувчи, таълим, шахс, жамоа, маҳорат, инновация, лойиҳа, метод.

Ўзбекистон таълим тизимининг бугунги ҳолати педагогик жараёнда педагогик технологияларнинг фаол тадбиқ этилиши билан характерланади. Бундай шароитда нафақат ўқитувчининг касбий билим, кўникма ва малакалари, балки унинг мустақил тарзда ривожланиши ва психологик жиҳатдан ўз-ўзини ҳис этишига ҳам юксак талаблар қўйилади.

Таълим муассасининг ривожланиши ўз навбатида таълимнинг янги амалиётини вужудга келтириш билан боғлиқ бўлиб, бу жараён тажрибалар ўтказишни тақозо қилади. Таълим жараёнида биз бошқа бир қатор сабабларни ҳам аниқлашга муваффақ бўлдик:

- ўқитувчи фаолияти мазмунини янгилашнинг зарурлиги;
- шахсга йўналтирилган таълим жараёнини оптималлаштириш;
- таълим жараёнини модернизациялашнинг асосий йўналишларини амалда тадбиқ этиш;
- ўқувчиларнинг ўқув фаолиятига нисбатан мойилликнинг пастлиги;
- ўқув меҳнатининг асосий кўникма ва малакаларининг сушт шаклланганлиги;
- жамоада ўқув жараёнига нисбатан эскича, анъанавий ёндашувнинг устунлиги;
- ўқитувчи касбий маҳоратининг етарли даражада шаклланмаганлиги;
- жамият ижтимоий буюртмасининг бажарилиши кабилар.

Таълим жараёнини ривожлантириш йўлини танлашнинг бошқоомиллари аниқ шарт-шароитлар ва имкониятлар сифатида намоён бўлмоқда. Энг муҳими таълим жараёни субъектларининг инновацияларни қўллаб-қувватлашларидир.

Ўқитувчининг инновацион фаолият дастури унинг фаолияти ривожланиши учун муҳим аҳамиятга эга. Ички ва ташқи омиллар асосида ўқитувчининг инновацион фаолияти ҳам кенгайиб боради. Ҳозирги ижтимоий-иқтисодий шароитда ўқувчиларнинг онгли тарзда мустақил ривожланишлари учун қулай педагогик-психологик муҳитни вужудга келтириш педагогик инновацияларнинг асосини ташкил қилиши лозим. Ўқитувчининг инновацион фаолияти ўқув жараёнини бошқариш механизмларининг ўзгаришига асос бўлади. Жумладан, локал меъёрлар, ўқитувчи томонидан ишлаб чиқилган мустақил дастурлар кабилар. Инновацион фаолиятдаги муҳим янгиликлар сирасига модулли технологияларни киритиш мумкин. Ўқитувчилар томонидан тузилган инновацион фаолият лойиҳалари ривожланишнинг 4 йўналишини ўзида мужассамлаши керак. Бу лойиҳалар ўқувчилар муҳитини мулоқот ва ҳар бир ўқувчи учун муҳим ижтимоий аҳамиятга эга бўлган ҳодисалар билан бойитиши лозим.

Ишлаб чиқилган лойиҳалар турли танловлар, конференциялар, семинарларда кенг оммалаштирилиши керак. Методбирлашмалар ўқитувчиларнинг инновацион фаолиятларини мувофиқлаштирувчи органга айланиши талаб этилмоқда.

Мазкур кенгашларда педагогика фанининг амалиёт билан алоқадорлиги таъминланади. Ушбу жараёнда ўқитувчиларнинг инновацион ишлари йўналтирилади ва ташхисланади. Ўқитувчи ўз малакасини узлуксиз ошириш орқали фаолиятини мустақил ташкил этишга эришади.

Ўқитувчи инновацион фаолияти кўламининг кенгайишида таълим муассасасидаги педагогик-психологик муҳит муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчи педагогик фаолиятининг кенгайиши натижасида қуйидагилар қўлга киритилади:

- ўқувчиларга бериладиган таълимнинг сифати ортади;
- ўқитувчиларнинг “йил ўқитувчиси” танловларидаги иштироклари кенгайди;
- ўқитувчилар турли танловлар, конференциялар, семинарлар, тренингларда кўпроқ иштирок эта бошлайдилар.

Ўқув жараёнини инновацияларга асосланган ҳолда бошқариш киритилган янгиликларнинг таълим мазмунига мувофиқ келишини таъминлашни тақозо қилади. Бунинг учун бир қатор муаммоларни ечиш зарурияти ҳам мавжуд.

Ўзбекистон жамияти ва таълим-тарбия тизимини демократлаштириш шароитида ўқув жараёни очик характер касб эта бориб, ривожланишнинг кўпвариантли йўлига эга бўлмоқда. Шу билан бир қаторда, кўп қисмли тизимда кўплаб ижобий ва салбий, тескари алоқалар натижасида таълим жараёни мунтазам ҳаракатланиб, бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтмоқда. Бундай шароитда таълим тизимида ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш алоҳида долзарблик касб этмоқда. Бу бир томондан тизимнинг яхлитлигига путур етказса, бошқа бир томондан уни ривожлантиришнинг янги манбалари ҳосил бўлаётганлигидан далолат беради. Мазкур жараённинг сифат ва миқдор жиҳатдан тавсифи тизимнинг ички шароитлари асосида аниқланади. Жумладан, захиралар ва тизимга таъсир кўрсатувчи чоратadbирлар ёрдамида. Давлат ва жамиятнинг мазкур ҳолатларга бўлган муносабатлари турличадир. Жамиятда таълим мазмунининг кўп қирралилигига бўлган эҳтиёж кучаймоқда. Бу ўз фаолиятини мустақил ташкил этиш жараёнини аниқ йўналтириш имконини беради. Таълим орқали бошқариладиган тизим ўзининг яхлитлигини сақлаган ҳолда жамиятнинг истиқболдаги талабларини ҳисобга олади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Давидов В.В. Теория развивающего обучения. – М.: Интор, 1996. 544 с.
2. Давлетшин М.Г. Замонавий мактаб ўқитувчисининг психологияси. – Т.:1999. - 29 б.
3. Султонов М.М. Математика дарсларида бошланғич синф ўқувчиларининг ўқув-интеллектуал қобилиятини ривожлантириш//ўқув метолик қўлланма. – Т. 2012.
4. Тожибоева Х.М. Ўқувчи-ёшлар ижтимоий фаоллигини оширишнинг педагогик тизими. - 13.00.01 – Педагогика назарияси. педагогика таълимотлар тарихи. пед.фан.бўй.фал.док.дис. автореф. (PhD). - Тошкент–2018. – 44 б.
5. Фалсафа. Комусий луғат. “Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти нашриёти”, “ШАРҚ” нашриёт- матбаа акциядорлик компанияси бош таҳририяти. – Тошкент - 2004.
7. F.Umarova, A.Ubbiyeva, F.Gaibnazarova, N.Jo'rayev “O'quvchi shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'lim. ”Umumta'lim maktablari o'qituvchilari uchun o'quv modullari. 2- modul, 2-nashr. T., “Bekinmashoq-plyus”. 2013.